

SERIA A PARAPSIKOLOGIA DE FATO CIÊNCIA?

10.5281/zenodo.15768755

Por Pe. João Damasceno (Lucas Soares Chagas)

Antes de procedermos com o veredicto se a Parapsicologia é de fato uma ciência, faremos a devida análise dos conceitos de ciência em si, como também procederemos com o enquadramento da Parapsicologia dentro destes mesmos parâmetros.

Adotamos a definição de Parapsicologia proposta por Quevedo (1982, p. 21):

“A Parapsicologia é a ciência que tem por objeto a comprovação e a análise dos fenômenos, à primeira vista inexplicáveis, que apresentam, porém, a possibilidade de serem resultado das faculdades humanas.”

Agora analisemos o que pois seria a ciência, vejamos o que dizem os especialistas:

“A ciência requer tanto teoria como observação. Teoria pura ocorre em Matemática, que, por si mesma, é simplesmente uma ferramenta. A observação pura ocorre todos os dias. Quando se toma tempo para classificar e organizar as observações, têm-se as primícias da ciência ou da pré-ciência.” (McConnell, 1971, pp. 48-49).

Chauí (2000) nos situa que a ciência é aquela que nos faz desconfiar das nossas certezas. Ela também nos diz que devemos desconfiar da adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade com relação aquilo que nos circunda. Onde o senso comum vê fatos, coisas ou acontecimentos, a ciência vê problemas a serem resolvidos e obstáculos, ou seja, “verdades” a serem explicadas ou até mesmo destituídas.

“A ciência vem a ser o conhecimento de determinado objeto, conhecimento baseado em dados absolutos, naturais, em princípios cuja evidência faz deles verdadeiros postulados, que são estudados experimentalmente de modo tanto qualitativo quanto quantitativo. Assim, entendo por ciência aquele conhecimento gerado em princípios formando leis, leis que adotem critérios de verificação e comprovação e permitam constituir uma teoria. Esta poderá formalizar uma doutrina, com um campo de aplicação para objetos bem determinados. A ciência exige uma metodologia, adota uma nomenclatura e técnicas de abordagem dos fenômenos estudados. Enfim, a ciência se submete a experimentação.” (Aresi, 1978, p. 57).

Após esta passagem por algumas das conceitualizações, verifiquemos, pois, o meio utilizado pela ciência para conceber seus propósitos: o método científico.

Segundo Cotrim e Fernandes (2013, p. 363)

“o método científico é um núcleo de procedimentos que orienta o modo de conduzir uma investigação científica. Há diversos conjuntos de procedimentos que caracterizam diferentes metodologias. Embora variado, o método científico tem por base, de modo geral, uma estrutura lógica que engloba diversas etapas, as quais devem ser percorridas na busca de solução para o problema proposto.”

Vejamos um esquema das etapas do método científico experimental proposto por Cotrim e Fernandes (2013):

- **Enunciado de um problema:** observando os fatos, o cientista enuncia um problema que o intriga e que ainda não foi explicado pelo conhecimento disponível. Nessa etapa, ele deve expor seu problema com clareza e precisão e procurar os instrumentos possíveis para tentar resolvê-lo;
- **Formulação de uma hipótese:** tentando solucionar o problema, o cientista propõe uma resposta possível, a qual constitui uma hipótese a ser avaliada em sua investigação. Isso significa que a hipótese é uma proposta não comprovada, a ser testada cientificamente;
- **Testes experimentais da hipótese:** o cientista testa a validade de sua hipótese, investigando as consequências da solução proposta. Essa investigação deve ser controlada por ele para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do fato-problema;
- **Conclusão:** o cientista conclui a pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada.

OBS: Os métodos científicos não constituem apenas conjuntos fixos e estereotipados de procedimentos a serem adotados em todos os tipos de pesquisa científica. Embora se organizem em torno de certos atos recorrentes, isso por si só não garante os resultados satisfatórios de uma pesquisa. Conforme apontam certos estudiosos, os métodos científicos também estão condicionados por um amplo conjunto de fatores variáveis, desde a natureza do problema pesquisado até os recursos materiais aplicados na pesquisa em questão. E dependem ainda de elementos muito importantes, como a criatividade, a imaginação e a sagacidade do pesquisador.

Se estes constituintes todos se aplicam à Parapsicologia, é evidente que ela se torne uma ciência como as outras ciências.

Apesar dos inúmeros investigadores com prestigiosas credenciais que se dedicaram a investigação dos fenômenos parapsicológicos, a Parapsicologia moderna, experimental e científica, surgiu com o americano Dr. Joseph Banks Rhine, da Universidade de Duke. O método adotado por Rhine foi o quantitativo, ou seja, a observação repetida e incansável dos fenômenos parapsicológicos, com as mais engenhosas cautelas, para o alcance de resultados isentos de quaisquer erros ou vícios, com conclusões estatísticas, à luz de rigorosa comparação com os cálculos de probabilidade, sua mais significativa recompensa foi o fato de a Parapsicologia ter sido elevada à categoria de cátedra universitária.

A Parapsicologia utiliza métodos, que se assemelham tanto aos das ciências humanas quanto aos das ciências experimentais. A Parapsicologia busca investigar fenômenos através de experimentos controlados, coletas de dados e análises estatísticas, o que a alinha com a metodologia das ciências experimentais. Muitos parapsicólogos replicam os resultados em laboratório para obter evidências mais robustas sobre fenômenos como telepatia, clarividência, etc. O objeto de estudo da Parapsicologia está intrinsecamente ligado à experiência humana (percepção, consciência, potencial mental), o que a aproxima do foco das ciências humanas, especialmente a Psicologia. A interpretação de experiências parapsicológicas também

envolvem aspectos qualitativos, comuns em algumas áreas das ciências humanas. A Parapsicologia pode ser vista como uma área que busca uma abordagem experimental para o estudo de fenômenos que tangenciam o domínio das ciências humanas (especialmente a Psicologia).

O que Rhine fez em “quantidade”, com as demonstrações estatísticas, outros como Charles Lancelim, os padres Heredia e Palmés, Carrington, Poodt, Tischner, Robert Amadou, Renée Haynes, J.R. Musso, Tocquet, F.S. Edsall, Joseph Janred, Luiz Rech, Hans Bender etc., só apenas citando alguns, contribuíram com a produção e a organização de elementos qualitativos, que enriquecem a Parapsicologia.

A Parapsicologia

“foi reconhecida oficial e universalmente como ciência em 1953, por ocasião do Congresso Internacional de Parapsicologia, organizado pela “*Fundation International of Parapsychology*”, pela Universidade de Utrecht e pelo Ministério de Educação e Cultura da Holanda. Nesta mesma data surgia, pela primeira vez, um professorado profissional de Parapsicologia, sob a direção do professor catedrático W.H.C. Tenhaeff. Posteriormente, multiplicaram-se as cátedras universitárias de Parapsicologia nos países mais adiantados.” (Quevedo, 1982, p. 19).

Também destacamos a renomada antropóloga Margaret Mead, que foi uma forte defensora da pesquisa parapsicológica e contribuiu para a admissão da Parapsicologia à Sociedade Americana para o Progresso da Ciência. A Parapsicologia é pois, legitimamente uma área de pesquisa científica.

Para Nieto (1987), existe um grande confucionismo com o termo Parapsicologia, às vezes mal aplicado e muitas vezes substituído. De fato, muitos videntes, astrólogos, praticantes de magia, quiromantes e médiuns espíritas se autodenominam parapsicólogos, distorcendo seu genuíno significado por uma inversão conceitual. O verdadeiro parapsicólogo é precisamente um estudioso dos fenômenos e faculdades parapsicológicas, é sujeito, e não objeto de tais investigações (a não ser que também as manifeste).

Segundo Nieto (1987, p. 8):

“É notório que durante algum tempo, a Parapsicologia, sem dúvida pelo abuso de uns e outros, sofreu uma inegável perda de credibilidade, credibilidade que hoje de novo recupera. A ciência, como tal, requer não só conhecimentos senão experimentação. E esses são os novos caminhos que hoje vem aprendendo a Parapsicologia. Especialistas e estudiosos se rebelam contra charlatões e impostores comuns, contra uma série de videntes, médiuns, praticantes ou quiromantes, que quiseram desviar o conceito real da Parapsicologia. Ela, como ciência que é, tem o compromisso de investigar até as últimas consequências; de dar, sobretudo, resposta... necessitamos de uma explicação tão profunda como rigorosa.”

Quanto aos críticos da Parapsicologia científica, e cientistas que se negam a estudar fenômenos por “caprichos pessoais”, esses criam os chamados “fatos não científicos”, ou seja, uma aberração, já que todos os fatos e fenômenos devem ser objeto de estudo da ciência, como nos adverte Still (1986, p. 301): é fundamental que

“não nos deixemos cair no erro de supor (como acontece a alguns cientistas) existirem, no mundo natural, apenas duas espécies de fatos: os que interessam ao cientista e os que não

o interessam. Recusando-se, por outro lado, a presenciar experiências em campos de pesquisa desconhecidos, desacreditando a prova de testemunhos idôneos, baseando seu juízo em relatórios que enalteçam suas prevenções, o cientista cria o fato não científico, algo que deve ser evitado ou encarado, somente de respeitável distância, pela elite intelectual.”

Como bem assevera Quevedo (1982, p. 21): “Ora, excluir do campo da ciência fenômenos do nosso mundo, só pelo fato de não ser reiteráveis à vontade, ou raros, talvez até únicos... é restringir ou desconhecer o conceito de ciência.”

Corroborando sobre até mesmo o “fato único” interessar à ciência citamos Hebb (1979, p. 186) o pai da neuropsicologia:

“É voz comum que a ciência não se interessa pelo fato único. Não é verdade. Se o sol assumisse por 30 segundos, uma única vez, um matiz esverdeado para depois voltar, permanentemente e sem outra perturbação, à sua luminosidade normal, bem podemos imaginar o tumulto que o fenômeno suscitaria entre os astrônomos. Mas o certo é que o cientista vive cronicamente preocupado com os fatos em suas categorias gerais e com a regularidade das observações repetidas, e se uma ocorrência única lhe desperta o interesse é porque implica a existência de uma classe de fatos possíveis.”

Eis o veredicto final: a Parapsicologia é de fato ciência, pois se debruça sobre fenômenos reais do nosso mundo, fatos esses de extrema importância, pois envolvem o próprio ser humano, negar os fenômenos é ser de fato anticientífico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARESI, A. **Fundamentos Científicos da Parapsicologia**. São Paulo: INPAR, 1978.

CHAUÍ, M. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 2000.

COTRIM, G.; FERNANDES, M. **Fundamentos de Filosofia**. São Paulo: Saraiva, 2013.

HEBB, D. O. **Psicologia**. Rio de Janeiro: Atheneu, 1979.

McCONNEL, R. A. **ESP/curriculum guide**. New York: Simon and Schuster, 1971.

NIETO, M. A. **As Ciências Proibidas: Últimas Descobertas da Parapsicologia**. Rio de Janeiro: Século Futuro, 1987.

QUEVEDO, O. G. **O que é a Parapsicologia?** São Paulo: Edições Loyola, 1982.

STILL, A. **Nas Fronteiras da Ciência e da Parapsicologia**. São Paulo: IBRASA, 1986.